

CONIC SEMESP

21º Congresso Nacional de Iniciação Científica

TÍTULO: A INFLUÊNCIA DA ILUMINAÇÃO NO ASPECTO DE AMBIÊNCIA NAS PRAÇAS DE CONVIVÊNCIA DA UNIVERSIDADE DE FRANCA

CATEGORIA: EM ANDAMENTO

ÁREA: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS

SUBÁREA: Arquitetura e Urbanismo

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE DE FRANCA - UNIFRAN

AUTOR(ES): IAGO RODRIGUES OLIVEIRA, RAFAEL CARLINE LEITE, ANA CLARA DUARTE BERTOLDE, FABÍOLA DA SILVA DE BARROS

ORIENTADOR(ES): MAXIMILIANO ENGLER LEMOS

COLABORADOR(ES): CAROLINE BORGES MASSINO

1 - RESUMO

O presente artigo tem como objetivo evidenciar e compreender a relação da ambiência e a iluminação para a convivência da comunidade nas áreas externas da Universidade de Franca no período noturno, uma vez que, o ambiente diurno apresenta uma boa iluminação e aproveitamento do espaço, entretanto, a iluminação artificial do local não corrobora para que a sensação obtida seja ideal para o período noturno.

2 - INTRODUÇÃO

De acordo com Zunthor (2006), a ambiência é inter relacionada com diversos fatores, é o que observamos, sentimos e usamos, de Sua aplicação em ambientes é cada vez mais emblemática, uma vez que reflete na experiência do usuário dentro de espaços, ainda segundo Zunthor (2006), os materiais e as coisas do mundo fazem-se necessária para a criação de espaços.

Ao considerar o aspecto da iluminação como uma constante necessária nas ambiências dos locais, pode-se compreender que ela é responsável por, no dia a dia, influenciar desde variações de bem estar até realização de atividades. Entretanto, o fator da iluminação natural se faz muito eficiente na maioria das vezes em locais de convivências abertos, já as artificiais precisam ser melhor localizadas e distribuídas para que nenhuma atividade seja interrompida devido ao anoitecer, (FEIDEN et al., 2018 p. 2).

A Universidade de Franca foi aplicada como estudo de caso para análise da iluminação artificial em suas praças, e como a aplicação desta iluminação impacta na ambiência desses centros de convivências.

3 - OBJETIVO

Analisar a influência da iluminação nas praças de convivência da Universidade de Franca e sua relação com a ambiência e seus usuários.

4 - METODOLOGIA

O presente projeto de estudo está sendo desenvolvido em quatro etapas, sendo a primeira as revisões bibliográficas de artigos digitais e livros sobre as

temáticas de ambiência e de iluminação artificial; já a segunda, foram as leituras projetuais, com ênfase na área externa da Biblioteca Municipal de Franca-SP, Champagnat, que sofreu uma revitalização na sua iluminação, usando luzes de tons quentes que realçaram sua fachada e a vegetação ali presente, causando uma melhora na ambiência do local. A terceira etapa foi a visita de campo na Universidade de Franca, onde está sendo desenvolvido um estudo de observação das praças de convivências e sua relação de ambiência e de iluminação no período noturno. Desse modo, serão desenvolvidos estudos observacionais de levantamento, onde se busca compreender a relação do espaço com a percepção do usuário. Ao decorrer destas análises, a quarta etapa será o desenvolvimento de propostas de revitalização da iluminação artificial que poderá contribuir para o processo de requalificação da experiência do usuário nessas praças.

5 - DESENVOLVIMENTO

Para compreender a aplicação da ambiência através da iluminação artificial, deve se tomar como ponto de partida a análise das praças do campus universitário. Neste levantamento constatou-se que as principais áreas de convivências são as indicadas na figura 1.

Figura 1 – Mapa das áreas de convivências da UNIFRAN.
Fonte: Autoria Própria, 2021.

A presença de iluminação geral é notável em algumas partes da universidade pelos estudos de observação, porém estes ambientes são menos atraentes no período noturno, uma vez que, não se nota a presença de pessoas

nestes espaços. É possível perceber que a iluminação e os elementos apresentam cores frias consideradas pouco convidativas, segundo a pesquisa de Eva Hellen (2000) a cor cinza esta conectada em grande parte das vezes com as sensações de hostilidade e infelicidade, além da vegetação com cores intermediárias.

Porém, a presença da vegetação se bem iluminada pode agraciar os ambientes, pois durante o dia, “a natureza e a luz do sol são uma beleza deslumbrante” (ZUMTHOR, 2006, p. 61), então a ausência de planejamento da iluminação no período noturno deixa os ambientes desagradáveis, sendo que, a beleza da natureza não é valorizada.

Nas áreas demarcadas, a presença de postes e mini postes evidenciam a iluminação de uma área uniforme (Figura 2), entretanto, algumas destas áreas sequer apresentam esta iluminação que é de vital importância para a segurança. Logo, isso reforça a importância de luminárias subterrâneas, que se aplicadas junto aos arbustos e árvores podem ter sua beleza realçada, uma vez que, geram foco direcionado e criam efeitos, conforme a figura 5.

Figura 2 – Praça da Central de Atendimento do Aluno.

Fonte: Autoria Própria, 2021.

Outra decorrência de problemas observados seguindo a linha de pesquisa do artigo Conforto visual através da iluminação artificial (2018 p.5) é a identificação do ofuscamento da visão dos frequentadores destes espaços (Figura 3), ou a ausência de iluminação (Figura 4), refletindo diretamente na inutilização das praças de convivências observadas.

Figura 3: Diurno e Noturna – Praça do Bloco Azul

Fonte: Autoria Própria, 2021.

Figura 4: Diurno e Noturna – Praça do Centro Esportivo

Fonte: Autoria Própria, 2021.

Portanto, segundo Bestetti (2014 p.604) “o espaço visa a confortabilidade, valorizando elementos do ambiente que interagem com as pessoas e garantindo conforto aos usuários”, sendo assim, a revitalização projetual que aconteceu no Champagnat é exemplo da melhoria na confortabilidade lumínica nos espaços externos (Figura 5), baseando-se assim como possível referência para a aplicação na Universidade de Franca- SP (UNIFRAN).

Figura 5: Biblioteca Municipal de Franca – Champagnat

Fonte: Autoria Própria, 2021.

6 - RESULTADOS PRELIMINARES

Constatou-se que no processo de observação, a quantidade luminosa das áreas de convivências da universidade para aspectos de segurança e acessibilidade estão regulares em algumas partes, mas em outras, retratam pouca ou nenhuma iluminação geral.

Já no aspecto de ambiência, é notório que, há falhas em seus posicionamentos, pois em muitas áreas apresentam o ofuscamento da visão do observador. Logo, nessas praças externas, ocorrem precariedades em relação ao conforto do usuário.

7 - FONTES CONSULTADAS

BESTETTI, Maria Luisa Trindade. **Ambiência: espaço físico e comportamento**. Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia [online]. 2014, v. 17, n. 3 [Acessado 14 Setembro 2021], pp. 601-610. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/1809-9823.2014.13083>>. ISSN 1981-2256. <https://doi.org/10.1590/1809-9823.2014.13083>.

FEIDEN, A.; KONRAD, L.; REHBEIN, C.; EDLER, M.; MASUTTI, M. **Conforto visual através da iluminação artificial**. XXIII Seminário Interinstitucional de Ensino, Pesquisa e Extensão [online]. 2018, v. 23. Disponível em: <<https://bityli.com/K3oMlr>> Acessado em: 10 ago. 2021.

HELLER, Eva. **A psicologia das cores: como as cores afetam a emoção e a razão**. São Paulo: Gustavo Gili, 2013. reimp. 2017 e 2018 311 p. ISBN 9788565985079.

MIGUEZ, José Canosa. **A luz equivocada das praças**. Revista La_Pro, São Paulo, n 02, mar 2005. Disponível em: <http://lumearquitectura.com.br/pdf/LA_Pro2/05%20-%20pro_paisa_ilumina%C3%A7%C3%A3o_Urbana.pdf> Acesso em: 05 set. 2021.

REVISTA LUME. **A iluminação de jardins**. São Paulo, n 20, jun/jul 2006. Disponível em: <http://www.lumearquitectura.com.br/pdf/ed20/ed_20_Aula.pdf> Acesso em: 01 set. 2021.

ZUMTHOR, Peter. **Atmosferas: entornos arquitectónicos: as coisas que me rodeiam**. Barcelona: Gustavo Gili, 2006. 75 p. ISBN 9788425221699.